

КЎП КАСАЛ БЎЛАДИГАН БОЛАЛАРДА ИММУН ТИЗИМИ ХУСУСИЯТЛАРИ

*Худайберганова Ноила Хамитовна
Раҳматуллаева Мамура Шокир қизи
Исмаилова Адолат Абдурахимовна
Алиева Нигора Рустамовна*

*Тошкент давлат тиббиёт университети
Ўзбекистон, Тошкент*

Email: hnoila9@mail.ru

телефон: +998979019905

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7963>

Аннотация: Кўп касал бўладиган болалар (frequently ill children) педиатрия амалиётида муҳим клиник гуруҳни ташкил этади. Уларда инфекцион касалликларнинг тез-тез қайталаниши иммун тизимининг функционал етишмовчилиги, шиллик қават барьерининг бузилиши ва микробиота дисбаланси билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: болалар, иммунитет, қайталанувчи инфекциялар, микробиота, ичак баръери, иммунодефицит

CHARACTERISTICS OF THE IMMUNE SYSTEM IN CHILDREN WHO ARE FREQUENTLY SICK

*Khudayberganova Noila Khamitovna
Rahmatillayeva Mamura Shokir qizi
Ismailova Adolat Abdurahimovna
Aliyeva Nigora Rustamovna*

*Tashkent State Medical University
Uzbekistan, Tashkent*

Email: hnoila9@mail.ru

telefon: +998979019905

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7963>

Abstract: Frequently ill children constitute an important clinical group in pediatric practice. Frequent recurrences of infectious diseases in them may be associated with functional insufficiency of the immune system, disruption of the mucosal barrier, and microbial imbalance.

Keywords: children, immunity, recurrent infections, microbiota, intestinal barrier, immunodeficiency.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

*Худайбергана Ноила Хамитовна
Рахматуллаева Мамура Шокир кизи
Исмаилова Адолат Абдурахимовна
Алиева Низора Рустамовна*

*Тошкентский государственный медицинский университет
Узбекистан, Ташкент*

Email: hnoila9@mail.ru

телефон: +998979019905

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7963>

Аннотация: Часто болеющие дети (frequently ill children) составляют важную клиническую группу в педиатрической практике. Частые рецидивы инфекционных заболеваний у них могут быть связаны с функциональной недостаточностью иммунной системы, нарушением барьера слизистой оболочки и дисбалансом микробиоты.

Ключевые слова: дети, иммунитет, рецидивирующие инфекции, микробиота, кишечный барьер, иммунодефицит

Долзарблиги. Сўнги йилларда болалар орасида тез-тез касалланиш ҳолатлари ортиб бормокда [2]. Бу ҳолат организмнинг иммун жавоб хусусиятлари ва ташқи муҳит омиллари билан чамбарчас боғлиқ [3]. Айниқса, мактабгача ва кичик мактаб ёшида иммун тизими тўлиқ шакланмаган бўлади [1].

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотда 3–10 ёшдаги кўп касал бўладиган болалар гуруҳи текширилди. Қуйидаги усуллар қўлланилди: қонда иммунологик кўрсаткичларни баҳолаш (IgA, IgM, IgG), секретор IgA (sIgA) ни аниқлаш, ичак барьери ҳолатини баҳолаш (зонулин, L/M тест), микробиота таҳлили, клиник-анамнестик маълумотлар йиғиш.

Натижалар. Тадқиқот натижалари кўп касал бўладиган болаларда қуйидаги ўзгаришларни кўрсатди: секретор иммунитет (sIgA) пасайиши, дисбиоз белгилари ва микробиота таркибининг ўзгариши, ичак ўтказувчанлигининг ошиши, қонда иммуноглобулинлар нисбатининг ўзгариши, сурункали инфекция ўчоқларининг мавжудлиги.

Олинган натижалар болаларда тез-тез касалланиш иммун тизимининг комплекс бузилиши билан боғлиқлигини кўрсатади. Айниқса, ичак барьери ва микробиота ҳолати иммун жавобни шакллантиришда муҳим роль ўйнайди. Замонавий тадқиқотлар ҳам “gut–immune axis” аҳамиятини тасдиқлайди.

Хулоса. Кўп касал бўладиган болаларда иммун тизимида функционал ўзгаришлар, микробиота дисбаланси ва ичак барьерининг бузилиши кузатилади. Ушбу ҳолатни коррекция қилишда комплекс ёндашув – иммунокоррекция, пробиотиклар ва рационал овқатланиш муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар.

1. Алиева, Н. Р., Исмаилова, А. А., & Худайберганова, Н. Х. (2026). Тез-тез ва узоқ вақт касалланадиган болаларда иммун ҳолати бузилишлари.
2. Алиева, Н. Р., Исмаилова, А. А., & Худайберганова, Н. Х. (2026). Тез-тез касалланадиган болаларда иммун тизимининг ўзига хослиги.
3. Алиева, Н. Р., Исмаилова, А. А., & Худайберганова, Н. Х. (2026). Боланинг овқатланиши ва иммунитетнинг шаклланиши.